

1917-1920-YILLAR TURKISTON MATBUOTI: MILLIY ISTIQLOL VA IJTIMOY HAYOT MASALALARI

Ahadova Mehrangiz

BuxDU, Tarix ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Umarov Baxtishod

Ilmiy rahbar, BuxDU Arxeologiya va Buxoro tarixi kafedrası
o'qituvchisi, t.f.f.d(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19674750>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 20-aprel 2026 yil

KEY WORDS

Qizil choyxona,
qiroatxona, Turkiston
mehnatkashlari, matbuot,
ocharchilik, Markaziy
sho'ro, Mustafó Cho'qay, Burhon
Habib, Abdurauf Fitrat

ABSTRACT

Ushbu maqolada XX asr boshidagi Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotining eng murakkab va burilish davri - 1917-yilgi inqiloblardan keyingi jarayonlar bevosita davriy matbuot namunalari asosida tadqiq etiladi. Tadqiqot obyekti sifatida o'sha davrning nufuzli nashrlari bo'lgan "Hurriyat" "Ulug' Turkiston" va boshqa gazetalarisahifalaridagi arxiv ma'lumotlari tanlab olingan. Maqolaning markaziy qismida milliy ziyolilar, xususan, Mustafó Cho'qay, Abdurauf Fitrat kabi jadid yetakchilarining Turkiston Muxtoriyati va milliy davlatchilikni barpo etish yo'lidagi siyosiy sa'y harakatlari yoritiladi. Shuningdaek, manbalarda aks etgan Sirdaryo viloyati musulmonlar sho'rosining faoliyati, Buxoro va Xiva xonliklaridagi ichki siyosiy inqirozlar, harbiylarning ayanchli ahvoli hamda ma'muriy boshqaruvdagi sustkashliklar tanqidiy tahlil qilinadi. Maqolaning muhim jihatlaridan birishundaki, unda nafaqat siyosiy jarayonlar, balki o'sha davrning eng og'riqli nuqtasi - ommaviy ocharchilik va iqtisodiy tushkunlik fojiasi matbuot ko'zgasida ko'rsatib beriladi. Bundan tashqari, Turkiston matbuotining dunyo voqealariga, xususan, Turkiya mustaqillik kurashi, Kavkazdagi o'zgarishlar va jahonurushining mintaqaga ta'siriga bo'lgan munosabat o'rganiladi.

Kirish. "Chorrahada qolgan Turkiston" iborasi XX asr boshlaridagi tarixiy vaziyatni ifodalovchi muhim konseptual tavsifdir. Mazkur davr Turkiston o'lkasi uchun nafaqat siyosiy uyg'onish, balki murakkab va ziddiyatli ijtimoiy jarayonlar bilan kechgan o'tish bosqichi sifatida xarakterlanadi. 1917-yilgi inqiloblar natijasida ko'p asrlik mustamlakachilik tizimining izdan chiqishi milliy ozodlik, muxtoriyat va davlat qurish g'oyalarining shakllanishiga turtki bergan bo'lsa-da, real ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat keskin murakkabligicha qolgan edi.

Mazkur davrni o'rganishda davriy matbuot muhim manba sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Jumladan, "Hurriyat", "Ulug' Turkiston", "Ishtirokiyun" kabi gazetalar sahifalarida siyosiy jarayonlar, milliy kengashlarning shakllanishi hamda ijtimoiy muammolar bevosita

aks ettirilgan. Ushbu manbalar Turkistonda kechgan siyosiy kurashlar bilan bir qatorda aholining kundalik hayoti, ocharchilik, iqtisodiy tanglik va davlat boshqaruv tizimidagi befarqlik kabi muammolarni ham yoritib beradi.

Tahlil va natijalar. “Mehnat tovushi” gazetasi XX asr boshlarida Samarqand viloyatining ijtimoiy-siyosiy hayotini yoritishda muhim davriy manba sifatida namoyon bo'ladi. Gazeta materiallari mazkur hududda amalga oshirilgan siyosiy, ma'rifiy va ma'muriy islohotlarning amaliy ifodasini o'rganish imkonini beradi. Xususan, nashrning yuqori qismida berilgan “Samarqand xabarlar” rukni orqali shaharda tashkil etilgan yangi ijtimoiy-ma'rifiy muassasalar haqida ma'lumotlar keltiriladi.

Ushbu ruknda “Qizil choyxona” va qiroatxonalar ochilishi alohida qayd etilib, ularning tashkil etilishidan asosiy maqsad aholining siyosiy ongini oshirish, targ'ibot ishlarini kuchaytirish va yangi ijtimoiy tuzum g'oyalarini ommalashtirishdan iborat ekani ta'kidlanadi. Ochilish marosimlarida siyosiy bo'lim vakillari, mahalliy partiya tashkilotlari hamda keng jamoatchilik ishtirok etgani bu muassasalarning rasmiy va targ'ibot xarakteriga ega ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, mazkur muassasalarning shaharning turli hududlarida kengaytirib borilishi rejalashtirilgani siyosiy-ma'rifiy ishlarining tizimli ravishda yo'lga qo'yilganidan dalolat beradi. Gazetada Buxoro masalasiga ham alohida e'tibor qaratilib, Buxara hukumati vakillarining Moskvaga safari hamda u yerda olib borilgan muzokaralar haqida ma'lumotlar beriladi. Bu holat markaz va mintaqa o'rtasidagi siyosiy aloqalarning faollashganini hamda yangi boshqaruv tizimini shakllantirish jarayonining davom etayotganini ko'rsatadi.

Nashrning quyi qismida esa siyosiy targ'ibotga oid materiallar joylashtirilib, “yosh inqilobchilar” faoliyati, xususan, qishloq hududlarida sovet hokimiyatini mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi. Bu jarayonda turli ma'muriy tuzilmalar, jumladan, siyosiy bo'limlar faoliyati tilga olinib, ularning ijro mexanizmlari yoritiladi.

Shuningdek, gazetaning e'lonlar qismida mehnat resurslarini tashkil etish va boshqarish masalalariga doir muhim ko'rsatmalar berilgan. Xususan, viloyat mehnat qo'mitasi tomonidan ishchi kuchini markazlashgan holda taqsimlash, idoralar tomonidan mustaqil ravishda ishchi yollash amaliyotini tartibga solish va bu jarayonni maxsus bo'limlar orqali muvofiqlashtirish zarurligi ta'kidlanadi. Bu esa o'sha davrda mehnat munosabatlarini institutsional asosda tartibga solishga intilish mavjud bo'lganini ko'rsatadi.

“Ishtirokiyun” gazetasi Tashkentda chop etilgan bo'lib, o'ta keskin siyosiy ruh va inqilobiy diskurs bilan ajralib turadi. Nashr sahifalarida markaziy o'rinlardan birini RSFSRning Turkistondagi vakili tomonidan Olimxonga yuborilgan nota egallaydi. Unda harbiy harakatlarni to'xtatish va asirlarni ozod etish talablari ilgari surilgan bo'lib, bu holat markaz va mintaqa o'rtasidagi siyosiy ziddiyatlarni aks ettiradi.

Gazetada “Butun dunyo ishchilari, birlashingiz” shiori ostida xalqaro inqilob g'oyalari targ'ib qilinib, G'arb mamlakatlaridagi ishchilar harakati bilan ideologik bog'liqlik yoritiladi. Shuningdek, “Turkistonda musulmon matbuoti” ruknida mahalliy nashrlarning moddiy-texnik muammolari, xususan qog'oz tanqisligi va tahririyatlar faoliyati tanqidiy tahlil etiladi.

Alohida e'tiborga molik jihatlardan biri ijtimoiy muammolarning yoritilishidir. Xususan, Turkiston mehnatkashlari muxtoriyati davrida bolalar va ayollarning og'ir ijtimoiy ahvoli, ocharchilik va boshpanasizlik masalalari keskin tanqidiy ruhda bayon etiladi. Ushbu materiallarda davlat idoralarining, jumladan maorif va ijtimoiy ta'minot tizimining yetarli darajada faol emasligi qayd etilib, mavjud vaziyat inqilobiy boshqaruvning muhim kamchiliklaridan biri sifatida baholanadi.

“Hurriyat” gazetasi Buxoro jadidlarining muhim nashrlaridan biri bo'lib, unda asosan ijtimoiy-siyosiy va harbiy islohotlar masalalari yoritilgan. Nashr sahifalarida Bukhara amirligi harbiy tizimining inqirozli holati tanqidiy ruhda tahlil qilinadi. Xususan, askarlarning moddiy ta'minoti yetarli emasligi, kiyim-kechak va oziq-ovqat bilan ta'minlanish darajasining pastligi, shuningdek, amaldorlar tomonidan ularning shaxsiy xizmatkor sifatida ishlatilishi keskin qoralanadi. Shu bilan birga, “Buxoro yoshlari” harakati tomonidan harbiylar uchun munosib

sharoit yaratish, ularga maosh belgilash hamda zamonaviy harbiy ta'lim joriy etish zarurligi ta'kidlanadi. Gazetada Rossiya va Buxoro askarlari o'rtasidagi intizom, huquqiy maqom va ta'minot darajasidagi farqlar qiyosiy tahlil qilinadi.

"Siyosiy oqim" ruknida esa jamiyatda mavjud bo'lgan ideologik qarama-qarshiliklar yoritilib, ikki asosiy yo'nalish — bolsheviklar va ularning muxoliflari o'rtasidagi ziddiyat tahlil qilinadi. Ushbu materiallarda davriy matbuot orqali shakllanayotgan qarama-qarshi siyosiy qarashlar hamda sovet hokimiyatining barqarorligi masalasidagi turlicha yondashuvlar aks ettiriladi.

Gazetaning "Qimmatlikning hukmi" ruknida esa Moskvadagi iqtisodiy vaziyat tahlil qilinib, inflyatsiya, pul qadrsizlanishi va savdo tizimidagi inqiroz holatlari haqida ma'lumot beriladi. Xususan, do'konlarning yopilishi, qog'oz pullarning qadrsizlanishi hamda oltin va kumush tangalarning muomaladan chiqib borishi iqtisodiy beqarorlik belgisi sifatida ko'rsatiladi. Ushbu ma'lumotlar Tarjimon newspaper materiallariga tayangan holda keltirilgan.

"Kengash" gazetasi inqilobning dastlabki yillaridagi siyosiy umidlar va tashqi siyosat masalalarini yorituvchi muhim davriy manba sifatida ajralib turadi. Nashr sahifalarida xalqaro siyosiy jarayonlar, xususan, Turkiyaning mustaqilligi va suvereniteti masalasi hamda Rossiya inqilobiy hukumatining bu boradagi siyosati tahlil qilinadi. Bu materiallarda musulmon davlatlari bilan tinchlik aloqalarini o'rnatish va ularning siyosiy mustaqilligini ta'minlash g'oyalari ilgari suriladi.

"Turkiston xabarlari" ruknida esa mintaqaviy siyosiy jarayonlar, jumladan Xiva va Toshkentda "Markaziy Sho'ro" bilan olib borilgan muzokaralar hamda milliy boshqaruv organlarini shakllantirishga qaratilgan sa'y-harakatlar yoritiladi. Shuningdek, Yevropa davlatlaridan olingan siyosiy xabarlarining qisqacha tarjimalari berilib, Turkiston matbuotining xalqaro axborot makoni bilan bog'liqligi namoyon etiladi.

Gazetada Turkiston musulmonlari markaziy kengashining birinchi majlisi haqida ham muhim ma'lumotlar keltiriladi. Unda Buxorodan kelgan vakillar tomonidan mamlakatdagi siyosiy vaziyat tahlil qilinib, inqilobiy jarayonlarning, ayniqsa yoshlar ongiga ko'rsatgan ta'siri qayd etiladi. Shu bilan birga, jamiyat ichida turli manfaatlar to'qnashuvi va ijtimoiy birlikning zaiflashuvi xavfi mavjudligi ham ta'kidlanadi.

Alohida e'tibor Mustafa Chokay rahbarligida o'tkazilgan Sirdaryo viloyati musulmonlari sho'rosi majlisiga qaratiladi. Ushbu majlisda mintaqaning siyosiy va iqtisodiy ahvoli, oziq-ovqat ta'minoti, maorif tizimi hamda mahalliy boshqaruv organlarini tashkil etish masalalari muhokama qilingan. Bu esa inqilobdan keyingi davrda hududiy boshqaruvni qayta tashkil etish va ijtimoiy muammolarni hal etishga qaratilgan tizimli harakatlar mavjud bo'lganini ko'rsatadi.

"Ulug' Turkiston" gazetasi Turkistonning mustaqillikka intilish davrida shakllangan eng nufuzli nashrlardan biri bo'lib, unda mahalliy va xalqaro siyosiy jarayonlar o'zaro bog'liqlikda yoritilgan. Nashr sahifalarida Yevropadagi siyosiy o'zgarishlar, xususan Germaniyada monarxiyaning ag'darilishi va respublika tuzumining o'rnatilishi tahlil qilinib, bu jarayonlarning Turkiston uchun mumkin bo'lgan siyosiy saboqlari muhokama etiladi.

Gazetada maorif sohasiga oid masalalarga ham alohida e'tibor qaratilib, Turkiston maorif komissarligi tomonidan talabalar va o'qituvchilar uchun ajratilgan mablag'lar, ta'lim muassasalaridagi moddiy ta'minot muammolari hamda "yarim baho" tizimi haqida ma'lumotlar beriladi. Bu materiallar o'sha davrda ta'lim tizimini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosiy choralar bilan birga mavjud iqtisodiy qiyinchiliklarni ham aks ettiradi.

Nashrning muhim jihatlaridan biri Abdurauf Fitrat faoliyati bilan bog'liq materiallarning berilishidir. Xususan, uning Samarqanddagi hamkasblari va tashkilotlarga yo'llagan hisobotlarida moliyaviy resurslarni taqsimlash, jumladan muayyan miqdordagi mablag'larni ajratish va inqilobiy harakatlarni tashkil etish jarayonidagi qiyinchiliklar tahlil qilinadi. Bu holat jadid ziyolilari faoliyatida moddiy resurslar masalasining muhim o'rin tutganini ko'rsatadi.

Shuningdek, gazetada Fitrat tomonidan yozilgan tushuntirish va raddiya xarakteridagi materiallar ham e'lon qilingan bo'lib, ularda Buxoro yoshlarining iqtisodiy ahvoli, mablag'larning taqsimlanishi hamda tashkilot ichidagi kelishmovchiliklar muhokama qilinadi. Ushbu matnlar orqali jadid harakatidagi ichki ziddiyatlar, moliyaviy boshqaruv muammolari va siyosiy faoliyatning murakkabligi ochib beriladi.

Xulosa qilib aytganda, 1917–1920-yillarda Turkiston jamiyati mustamlakachilikdan chiqib, mustaqil davlatchilikni barpo etish yo'lida sezilarli siyosiy faollik va iroda namoyon etgan bo'lsa-da, bu jarayon iqtisodiy tanazzul, ichki parokandalik hamda bolsheviklar bosimi sababli izchil amalga oshmadi. Davr matbuoti materiallari Turkistonni bir vaqtning o'zida milliy uyg'onish va chuqur inqiroz chorrahasida turgan hudud sifatida tasvirlaydi. Xususan, Buxoro va Xiva xonliklaridagi harbiy-siyosiy zaiflik, boshqaruv tizimidagi tanazzul hamda tashqi qaramlik ularning tarixiy sahnadan chiqib borayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, Turkiston matbuoti mintaqani global siyosiy jarayonlar bilan uzviy bog'liq holda talqin qilib, Turkiya, Yevropa va Osiyodagi voqealarni mahalliy istiqbol bilan qiyosiy o'rganadi. Bu esa o'sha davr ziyolilarining keng siyosiy tafakkurga ega bo'lganini hamda Turkistonni jahon tarixiy jarayonlarining ajralmas qismi sifatida ko'rganini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Mehnat tovushi". 1920. № 163.
2. "Ishtirokiyun". 1920. № 151.
3. "Hurriyat". 1917. № 42.
4. "Kengash". 1917. № 1.
5. "El bayrog'i". 1918. № 17.
6. "Ulug' Turkiston". 1918. № 103.

INNOVATIVE
ACADEMY